

Was bestimmt die Zeit? Eine Mobile-Eye-Tracking-Studie zum Blickverhalten im Kunstmuseum

Pesen, Seda

seda.pesen@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0001-9549-0273

Reitstätter, Luise

luise.reitstaetter@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0002-2021-7560

Long, Xingyu

xingyu.long@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0009-0006-6459-4460

Thaqi, Enkeleda

enkeleda.thaqi@tum.de
Technische Universität München, Deutschland
ORCID: 0009-0007-5111-3776

Kasneci, Enkelejda

enkelejda.kasneci@tum.de
Technische Universität München, Deutschland
ORCID: 0000-0003-3146-4484

Smola, Franz

F.Smola@belvedere.at
Österreichische Galerie Belvedere, Wien, Österreich

Rosenberg, Raphael

raphael.rosenberg@univie.ac.at
Universität Wien, Österreich
ORCID: 0000-0002-3342-7858

Einleitung

Mit jährlich 1,8 Millionen Besucher:innen, über 500 ausgestellten Werken und drei Häusern mit Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart ist die Österreichische Galerie Belvedere ein Besucher:innenmagnet. In solch groß angelegten

Ausstellungen wird Zeit zu einem knappen und wertvollen Gut, das Besucher:innen im Austausch gegen ästhetische Erfahrungen und Bildung einbringen. Wie verbringen Besucher:innen ihre Zeit in Ausstellungen? Welchen Objekten schenken sie wie viel dieser Ressource und welche Faktoren beeinflussen dies? Der Museumsbesuch ist nicht zuletzt Verhandlungsort von und mit Zeit.

Um den Umgang mit Zeit im Museum empirisch zu erfassen, wurde im Rahmen des FWF/DFG-Forschungsprojekts „The Museum Gaze“ eine Feldstudie im Oberen Belvedere durchgeführt. „True to Life“, benannt nach der gleichnamigen Realismus-Sonderausstellung, ist die erste im Projekt, einer Kooperation zwischen dem Labor für empirische Bildwissenschaft am Institut für Kunstgeschichte (Universität Wien) und der Arbeitsgruppe Human-Centered Technologies for Learning (TU München). Das Belvedere ist Museumspartner. Ziel ist es, grundlegende Einblicke in das Blickverhalten von Museumsbesucher:innen unter realen Bedingungen zu gewinnen und gleichzeitig das methodische Potenzial von Mobilem Eye Tracking (MET) für kunsthistorische Forschungen im Museum als Teil einer Digital Art History weiterzuentwickeln. MET ermöglicht die präzise Erhebung und Visualisierung der Kunstbetrachtung in natürlichen Settings und erlaubt eine datengestützte Analyse ästhetischer Erfahrung mit hoher ökologischer Validität. Die Methode trägt damit dazu bei, die Kunstgeschichte um empirische Perspektiven zu erweitern.

Die Datenerhebung erfolgte in zwei Phasen, um einen experimentellen Vergleich zweier Ausstellungskonditionen zu ermöglichen. In Kondition 1 (c1, 8.-16. Oktober 2022) untersuchten wir die Ausstellung im unveränderten Zustand, in Kondition 2 (c2, 24.-30. Oktober 2022) wurden Veränderungen durchgeführt, um deren Einfluss auf das Blickverhalten zu analysieren: i) Austausch zweier Gemälde durch „Meisterwerke“ aus der ständigen Sammlung, ii) Ergänzung und Umformulierung interpretativer Texte, iii) Positionswechsel einzelner Werke, iv) Austausch eines Gemäldes der Ausstellung gegen ein Werk zeitgenössischer Kunst, v) Reduktion der Werkanzahl in einem Raum. Die Änderungen an den Labels erfolgten in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Work, Interaction and Technology des King's College London (Reitstätter et al., 2025a) und dem Kurator der Ausstellung, Franz Smola, der diese neu schrieb. Im Fokus des Beitrags steht die Betrachtungszeit der Kunstwerke sowie der Texte im Ausstellungsraum.

Forschungsstand

Eine der ersten Studien zur Betrachtungsdauer von Kunstwerken wurde von Smith & Smith (2001) im Metropolitan Museum of Art durchgeführt. Sechs als „Meisterwerke“ ausgewählte Gemälde wurden von 150 zufällig ausgewählten Besucher:innen betrachtet. Die Autor:innen unterschieden drei Betrachtungstypen: „sampling“ (0-15 s, ca. 50% der Fälle), „consuming“ (16-40 s) und „savouring“ (ab 60 s). Die durchschnittliche Betrachtungszeit lag bei 27,2 Sekunden (Mdn=17,0; SD=33,7). In einer späteren Studie mit

größerer Stichprobe und mehr Werken (Smith et al. 2017) wurde dieser Befund bestätigt. Dabei zeigte sich auch, dass das Lesen von Bildbeschriftungen die Betrachtungszeit verkürzt. Beide Studien basierten auf Zeitmessung qua Beobachtung, was die Datenpräzision einschränkte.

Hier setzt MET als Methode an: es erlaubt die präzise, mobile Erfassung von Blickbewegungen und hat sich seit den 2010er-Jahren etabliert, um Rezeptionsprozesse in natürlichen Ausstellungsettings zu analysieren. Während frühe MET-Studien durch kleine Samples oder künstliche Bedingungen limitiert waren (z.B. Heidenreich & Turano, 2011; Quiroga et al., 2011), verlagerten spätere Arbeiten den Fokus auf freie Besuchsverläufe und größere Stichproben (z.B. Pelowski et al., 2018; Tymkiw & Foulsham, 2020). Sie zeigen u.a., dass Gemälde systematisch länger betrachtet werden als Skulpturen (Reitstätter et al., 2020), dass Labels die Betrachtung strukturieren, aber nicht die Betrachtungszeit verringern (Reitstätter et al., 2022), und dass die Größe und Betrachtungszeit eines Werkes signifikant korrelieren (Garbutt et al., 2020). Gleichwohl bleibt eine Forschungslücke, die unser Beitrag adressiert: bisherige Studien untersuchen meist nur Einzelobjekte oder kleinere Werkgruppen. Uns ist es erstmals gelungen, das Blickverhalten von Museumsbesucher:innen, die eine gesamte Ausstellung besuchen, mit MET über bis zu 73 Minuten hinweg durchgehend und stabil zu erfassen.

Abb. 1: Einblick in die Ausstellung „Lebensnah“.

Materialien & Methoden

Die Studie fand in der von Franz Smola und Kerstin Jesse kuratierten Ausstellung „Lebensnah“ (Engl. „True to Life“) mit Werken aus der Belvedere-Sammlung des 19. und 20. Jahrhunderts, die dem Realismus zugeordnet werden, statt. Die Ausstellung war vom 1. Mai bis 22. November 2022 im zweiten Obergeschoss des Oberen Belvedere zu sehen und umfasste acht Ausstellungsräume. Die Räume waren thematisch kuratiert und präsentierten Werke in klassischer, linearer Hängung. Große Raumtexte führten in das jeweilige Thema ein. Jeder Raum war primär, jedoch nicht

ausschließlich, einer Gattung zugeordnet, etwa Stilleben, Genremalerei oder Porträt. In c1 umfasste die Ausstellung 84 Werke (81 Gemälde, 3 Skulpturen); in c2 waren es 79 Werke (76 Gemälde, 3 Skulpturen). Jedes Kunstwerk war mit einem Identifikationstext versehen (Künstler:in, Titel, Technik, Entstehungsjahr, Provenienz). In c1 besaßen 43 Werke zusätzlich einen interpretierenden Objekttext, in c2 waren es 53 (Reitstätter et al., 2025b).

Unsere Studie folgte einem Mixed-Methods-Ansatz mit MET, Fragebogen und einem stimulusgeleiteten Interview. MET erlaubt eine präzise Erfassung von Augenbewegungen: visuell über videobasierte Blickpfade und quantitativ durch Berechnung von Fixationen (Momente, in denen das Auge Gesehenes aufzeichnet, ca. 300 ms) und Sakkaden (blinde Augenbewegungen, <50 ms). Wir verwendeten die Tobii Pro Glasses 3 (binokulares System, 100 Hz, mittlere Genauigkeit 0,6°). Teilnehmen konnten volljährige Besucher:innen des Museums nach schriftlicher Einwilligung. Einzelpersonen, Paare und Gruppen wurden gleichmäßig rekrutiert. Ausgeschlossen wurden nur Personen mit Audioguide oder Fehlsichtigkeit, die jenseits der Korrekturspanne des Gerätes lag (-3,0 bis +3,0 dpt). Der Ausstellungenrundgang konnte frei und ohne Einschränkungen im eigenen Tempo besucht werden.

Datenaufbereitung und Analyse

Im Feld konnten 245 Teilnehmer:innen rekrutiert werden. 33 wurden aufgrund unzureichender Datenqualität (abgebrochene Recordings, technische Defekte o.Ä.) aussortiert, womit insgesamt 212 Datensätze vorliegen (c1: n=108, c2: n=104). Tobii bietet in der eigenen Software zur Analyse von MET Daten (Tobii Pro Lab V1.207) eine automatische Mapping-Funktion, um Fixationen und Sakkaden bildbasiert zuzuordnen. Dazu müssen sogenannte „Areas of Interest“ (AOIs, Abb. 2) in den Snapshots definiert werden, in unserem Fall Werke, Labels (Identifikationstexte und Objekttexte wurden als ein Element eingefasst), Raumtexte. Die automatische Zuordnung funktionierte jedoch bei den großvolumigen und dynamischen Videos unserer Studie nicht zuverlässig (Software-Version 1.207; zu den technischen Herausforderungen des MET s. Mayr et al. 2009; Eghbal-Azar und Widlok 2013). Daher mussten alle Aufzeichnungen manuell, Frame für Frame, in einem äußerst zeitintensiven Prozess annotiert werden, weshalb bisher nur insgesamt 50 Teilnehmer:innen ausgewertet werden konnten (25 pro Kondition). Für die Analysen wurden die Daten pro Bedingung (n=25) normalisiert und mit Python analysiert.

Es wurden ausschließlich Fälle in die Teilstichprobe aufgenommen, die sowohl Mindestkriterien der Datenqualität erfüllten als auch die Verteilung zentraler Merkmale der Gesamtstichprobe (Alter, Geschlecht, Besuchszeitpunkt) proportional abbilden. Der Anteil weiblicher Teilnehmer:innen lag bei 52%, männlich bei 48%. Das Durchschnittsalter lag bei 34,66 Jahren (c1: Ø 35,8; SD=17,62 / c2: Ø 33,52; SD=14,02). 96% der Teilnehmenden waren

Tourist:innen (jeweils 24 pro Gruppe). 64% verfügten über einen akademischen Abschluss (c1: 56%, c2: 72%). 14% kamen allein (c1: 8%, c2: 20%), 86% in Begleitung.

Abb. 2: Unterteilung einer Wand der Ausstellung in AOIs.

Ergebnisse

Der vorliegende Beitrag fokussiert sich auf die Frage, wie viel Zeit Besucher:innen mit den Kunstwerken verbrachten: von den Objekttypen und dem Verhältnis von Betrachten und Lesen über einzelne Werke bis zu Vergleichen nach Größe (numerisch) und Gattungen (kategorial). Als Metrik wird die Betrachtungszeit pro AOI genutzt. Zentral ist die Frage, welche Variablen einen Einfluss haben.

Die höchsten Betrachtungszeiten sind bei Kunstwerken (c1: Mdn=10,68 s; c2: Mdn=8,09 s) zu verzeichnen. Hinsichtlich des Mediums erzielten Gemälde längere Betrachtungszeiten (c1: Mdn=10,81 s, M=11,74, SD=7,53; c2: Mdn=8,37 s, M=11,44, SD=8,25) als Skulpturen, die in beiden Bedingungen deutlich geringere Betrachtungszeiten (c1: Mdn=5,98 s, SD=3,34; c2: Mdn=5,03 s, SD=5,24) erzielten und insgesamt signifikant kürzer als Gemälde betrachtet wurden ($p < 0,001$). Lesen spielt eine ebenso wichtige Rolle im Ausstellungskontext: Raumtexte (c1: Mdn=11,69 s; c2: Mdn=9,38 s) verzeichnen hohe Betrachtungszeiten, während Labels deutlich kürzer betrachtet wurden (c1: Mdn=4,52 s; c2: Mdn=4,95 s) (Abb. 3).¹ Betrachten und Lesen werden dennoch als relationaler Akt vollzogen: die Betrachtungszeiten von Kunstwerken und zugehörigen Labels korrelieren signifikant über den gesamten Verlauf der Ausstellung hinweg (c1: $r=0,305$; c2: $r=0,474$). Diese Beziehung erscheint im Licht der Intervention durch die Anzahl der ausgestellten Werke beeinflussbar. In Raum 5 wurde die Werkanzahl in c2 von neun auf vier reduziert, was deutliche Zuwächse in den Lesezeiten für Labels und Raumtexte sowie einen höheren Korrelationskoeffizienten zwischen Werk- und Labelbetrachtung zur Folge hatte, während die Betrachtungszeiten der Werke weitgehend stabil blieben.

Abb. 3: Betrachtungszeit von Kunstwerken und Textinformationen (Raumtexte und Labels) in s in beiden Konditionen.

Eines der zentralen Ergebnisse betrifft die stark variierenden Betrachtungszeiten: Die Dauer, die Besucher:innen mit einem einzelnen Werk verbrachten, unterscheidet sich signifikant (c1: $H=380,26$; c2: $H=365,28$, $p < 0,001$; Kruskal-Wallis-Test). Während einige Werke im Median nur weniger als eine Sekunde betrachtet wurden, wurden andere über eine halbe Minute lang betrachtet, mit individuellen Ausreißern von bis zu 70 Sekunden (Abb. 4). Mit wenigen Ausnahmen handelte es sich bei den Werken mit den höchsten Betrachtungszeiten um Großformate (c1: $r=0,665$; c2: $r=0,633$). Prägnant ist hierbei ebenfalls die Gattung: Genremalerei, Porträts sowie Stadtansichten erzielten über den Verlauf der Ausstellung hinweg die höchsten Betrachtungszeiten (c1: $H=111,00$; c2: $H=101,91$; $p < 0,001$). Auch wenn die Gattung nachweislich eine wesentliche Rolle spielt, konnten wir nachweisen, dass die Größe über die Ausstellung hinweg einen größeren Einfluss auf die Betrachtungszeit hat. Dies wird durch die ANOVA-Ergebnisse gestützt, bei denen die Größe einen deutlich höheren F-Wert aufweist ($F(1, 4005)=249,80$, $p < 0,001$, partielle $\eta^2=0,057$) als Gattung ($F(5, 4005)=20,79$, $p < 0,001$, partielle $\eta^2=0,024$).

Abb. 4: Boxplots der fünf höchsten und niedrigsten Betrachtungszeiten in s in c1.

Abb. 4a: Boxplots der fünf höchsten und niedrigsten Betrachtungszeiten in s in c2.

Interventionen zeigen, dass kuratorische Entscheidungen die Betrachtungszeit beeinflussen können (Abb. 4a). Während in c1 die am längsten und am kürzesten betrachteten Werke den beschriebenen Mustern von Größe und Genre entsprechen, finden sich in c2 unter den Werken mit den höchsten Betrachtungszeiten mehrere, die Teil der Interventionen waren. So etwa Hugo Charlemonts „Interieur einer Hammerschmiede“, das in c2 in Raum 5 als solitär auf der Wand platziert war: Trotz der eher geringeren Größe stieg die mediane Betrachtungszeit um rund acht Sekunden. Auch Edmund Krenns „Zur Schule“ zeigt in c2 eine leicht erhöhte Betrachtungszeit; hier wurde das zuvor lediglich mit einem ID-Label versehene Werk durch einen Objekttext interpretativ gerahmt.

Da trotz dieser Effekte die Werkgröße der statistisch entscheidende Faktor bleibt, wurde eine Zeit-pro-Fläche-Metrik (ms/cm^2) berechnet, um die Betrachtungszeit relativ zur Fläche zu untersuchen. Dabei zeigte sich ein umgekehrtes Muster: Es ergab sich eine negative Korrelation zwischen Objektgröße und Betrachtungszeit pro Quadratzentimeter (c1: $r=-0,485$; c2: $r=-0,449$). Größere Werke wurden zwar insgesamt länger betrachtet, pro Flächeneinheit jedoch kürzer; kleinere Werke hingegen erhielten weniger Gesamtzeit, wurden dafür pro Flächeneinheit signifikant länger betrachtet. Entsprechend zeigen die kleineren Werke einen höheren Median pro ms/cm^2 an (Abb. 5).

Abb. 5: Der Scatterplot visualisiert das Verhältnis von Betrachtungszeit ms/cm^2 und Werkgröße in cm^2 : Je größer das Werk, desto kleiner die Betrachtungszeit pro cm^2 .

Da trotz unterschiedlicher Verteilungen alle Gattungen einen ähnlichen Median der Größe anzeigen (Abb. 6), wurde ein Vergleich der Gattungen hinsichtlich der Zeit-pro-Fläche-Metrik vorgenommen. Landschaften weisen demnach relational zu ihrer Größe den höchsten Median auf und wurden pro ms/cm^2 signifikant länger als Porträts ($p=0,003$), als Stadtansichten ($p=0,030$) und Genremalerei ($p=0,043$) betrachtet (Abb. 7). Besonders deutlich wird dabei die medienspezifische Betrachtungszeit: über beide Konditionen hinweg ist der Unterschied von Skulpturen zu allen Gattungen der Malerei signifikant ($p < 0,001$). In Relation zu ihrer Größe und der geringen Betrachtungszeit erzielten sie in beiden Konditionen den niedrigsten Median der Metrik ms/cm^2 .

Abb. 6: Werkgröße in cm^2 .

Abb. 7: Boxplot der Zeit-pro-Fläche-Metrik ms/cm² pro Gattung für beide Konditionen.

Fazit

Der Beitrag zeigt das vielschichtige Potenzial der mittels MET gewonnenen Daten zur Analyse von Rezeptionsmustern im Kontext der Kunstbetrachtung. Es konnten sowohl etablierte Befunde bestätigt als auch neue Erkenntnisse gewonnen werden: Wie in vorherigen Studien erwiesen sich Kunstwerke als die zentralen Objekte innerhalb einer Ausstellung, wobei Gemälde signifikant länger betrachtet wurden als Skulpturen. Ebenfalls bestätigte sich, dass das Lesen der zum Werk gehörenden Texte nicht isolierte Aktivitäten darstellt, sondern miteinander korreliert. Mittels der Interventionen (in Raum 2 mit der Hinzugabe von Labels sowie in Raum 5 mit der Reduktion von Werken) konnten wir ebenfalls zeigen, dass diese Relationen modifiziert werden können. Besucher:innen scheinen ihr Rezeptionsverhalten situativ an das kuratorische Angebot anzupassen und dabei verstärkt Texte in Anspruch zu nehmen, wenn diese vorhanden sind.

Durch die neue Verbindung der Betrachtungszeit mit der Werkgröße eröffneten sich neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von Werkmerkmalen und Besucher:innenverhalten. Unsere Ergebnisse verdeutlichen, dass insbesondere die Größe der Werke die Betrachtungszeit maßgeblich beeinflusst. Diese wirkt dabei in zweifacher Hinsicht: Großformate werden zwar insgesamt länger, pro Flächeneinheit jedoch kürzer betrachtet. Kleinformate erzielen hingegen insgesamt geringere Betrachtungszeiten, werden aber pro Flächeneinheit länger rezipiert. Ein Gattungsvergleich der ms/cm²-Metrik zeigte darüber hinaus deutliche Unterschiede: Während Landschaften relativ zu ihrer Größe die höchste Betrachtungszeit erzielten, wurden bspw. Porträts signifikant kürzer betrachtet. Den niedrigsten Wert erhielten Skulpturen unabhängig von ihrer tatsächlichen Größe.

Unsere Studie liefert sowohl Erkenntnisse für die Grundlagenforschung als auch Schlussfolgerungen für die kuratorische Praxis. Die Korrelation von Betrachtungs- und

Lesezeiten sowie die intensive Nutzung von Raumtexten verdeutlichen die zentrale Rolle, die interpretatives und rahmendes Textmaterial für Aufmerksamkeit und Wissensproduktion im Ausstellungsraum spielt. Der Einfluss werkimmanenter Eigenschaften auf das Besucherverhalten kann von Kurator:innen gezielt genutzt werden, um die Dramaturgie einer Ausstellung zu formen. Mit dem Wissen um die Wirkung solcher Eigenschaften eröffnen sich kuratorische Möglichkeiten, Displays bewusst zu rhythmisieren, zu verdichten oder gezielt zu irritieren. Auch wenn die Effekte nicht bei allen Interventionen konsistent ausfielen, weisen die Ergebnisse darauf hin, dass kuratorische Entscheidungen behaviorale Tendenzen im Betrachtungsverhalten beeinflussen können. Sie können damit einen bislang empirisch wenig belegten, aber wirkmächtigen Hebel darstellen.

Eine Einschränkung unserer Studie besteht in der begrenzten Zahl an Teilnehmer:innen, die keine weitergehenden Analysen, etwa nach soziodemografischen Gruppen, zuließ. Gleichwohl ermöglicht die vorliegende Untersuchung erstmals einen systematischen Blick auf Betrachtungszeiten in einer gesamten Ausstellung unter natürlichen Bedingungen und liefert damit einen Ausgangspunkt für zukünftige Studien, die diese Zusammenhänge weiter differenzieren und für die kuratorische Praxis fruchtbar machen können.

Fußnoten

1. Die Wortlängen der Raumtexte und Labels sind im durchgängig ähnlichen Bereich (110–120 Wörter je nach Sprache DE/EN). Raumtexte waren somit nicht systematisch länger als Labels.

Bibliographie

- Doering, Z. D., & Pekarik, A. J.** (1997). Why time is not quality. *Curator: The Museum Journal*, 40(4), 249–252. <https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.1997.tb01309.x>
- Eghbal-Azar, K., & Widlok, T.** (2013). Potentials and Limitations of Mobile Eye Tracking in Visitor Studies: Evidence From Field Research at Two Museum Exhibitions in Germany. *Social Science Computer Review*, 31(1), 103–118. <https://doi.org/10.1177/0894439312453565>
- Garbutt, M., East, S., Spehar, B., Estrada-Gonzalez, V., Carson-Ewart, B., & Touma, J.** (2020). The Embodied Gaze: Exploring Applications for Mobile Eye Tracking in the Art Museum. *Visitor Studies*, 23(1), 82–100. <https://doi.org/10.1080/10645578.2020.1750271>
- Gilman, B. I.** (1916). Museum fatigue. *The Scientific Monthly*, 2(1), 62–74. <http://www.jstor.org/stable/6127>
- Heidenreich, S., & Turano, K.** (2011). Where Does One Look When Viewing artwork in a Museum? *Empirical Studies of the Arts*, 29(1), 51–72. <https://doi.org/10.2190/EM.29.1.d>
- Mayr, E., Knipfer, K., & Wessel, D.** (2009). In-sights into mobile learning: An exploration of mobile eye tracking

methodology for learning in museums. In G. Vavoula, N. Pachler, & A. Kukulska-Hulme (Eds.), *Researching mobile learning: Frameworks, tools and research designs* (S. 189–204). Peter Lang.

Pelowski, M., Leder, H., Mitschke, V., Specker, E., Gerger, G., Tinio, P. P. L., Vaporova, E., Bieg, T., & Husslein-Arco, A. (2018). Capturing aesthetic experiences with installation art: An empirical assessment of emotion, evaluations, and mobile eye tracking in Olafur Eliasson's "Baroque, Baroque!" *Frontiers in Psychology*, 9(AUG), 1255–1255. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01255>

Pierroux, P., & Steier, R. (2016). Making it real: Transforming a university and museum research collaboration into a design product. In V. Svihla & R. Reeve (Eds.), *Design as scholarship: Case studies from the learning sciences* (S. 115–129). Routledge.

Quiroga, R. Q., Dudley, S., & Binnie, J. (2011). Looking at Ophelia: A comparison of viewing art in the gallery and in the lab. *ACNR*, 11(3), 15–18. <https://hdl.handle.net/2381/27904>

Reitstätter, L., Brinkmann, H., Santini, T., Specker, E., Dare, Z., Bakondi, F., Miscená, A., Kasneci, E., Leder, H., & Rosenberg, R. (2020). The Display Makes a Difference: A Mobile Eye Tracking Study on the Perception of Art Before and After a Museum's Rearrangement. *Journal of Eye Movement Research*, 13(2), Article 6. <https://doi.org/10.16910/jemr.13.2.6>

Reitstätter, L., Galter, K., & Bakondi, F. (2022). Looking to Read: How Visitors Use Exhibit Labels in the Art Museum. *Visitor Studies*, 25(2), 127–150. <https://doi.org/10.1080/10645578.2021.2018251>

Reitstätter, L., Pesen, S., & vom Lehn, D. (2025a). Sehen und soziale Interaktion im Kunstmuseum: MET x EMKA als neuer Ansatz der Videoanalyse. In R. Wilke & H. Knoblauch (Eds.), *Audio-visuelle Daten in der empirischen qualitativen Sozialforschung: Erhebung – Analyse – Nutzung – Transkription* (S. 372–391). Beltz Juventa.

Reitstätter, L., Pesen, S. & Bakondi, F. (2025b). We See as We Are Told? How Exhibit Labels Shape Art Perception in the Museum. In Review.

Robinson, E. S. (1928). *The behavior of the museum visitor* (New Series No. 5). American Association of Museums.

Serrell, B. (1997). Paying attention: The duration and allocation of visitors' time in museum exhibitions. *Curator: The Museum Journal*, 40(2), 108–125. <https://doi.org/10.1111/j.2151-6952.1997.tb01292.x>

Tymkiw, M., & Foulsham, T. (2020). Eye Tracking, Spatial Biases and Normative Spectatorship in Museums. *Leonardo*, 53(5), 542–546. https://doi.org/10.1162/leon_a_01746